

CARTOGRAFIA EMOCIONAL PARA O PLANEJAMENTO DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS: MÉTODOS DE COLETA DE DADOS, EXPERIÊNCIAS NO BRASIL E NO MUNDO

MARIA CLARA MARTINS DE OLIVEIRA¹

CECÍLIA DE AQUINO PINTO PALIS²

GEANDRA MARQUES CARLOS³

MATEUS DUARTE SEGISMUNDO⁴

SILVANA PHILIPPI CAMBOIM⁵

JOÃO VITOR MEZA BRAVO⁶

¹Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia – martinsmariaclara@outlook.com

²Universidade Federal de Uberlândia, Graduação em Saúde Coletiva – cecilia.palis29@gmail.com

³Universidade Federal de Uberlândia, Graduação em Geografia – geandramarquesr@gmail.com

⁴Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia – mateusgeo123@outlook.com

⁵Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésica – silvanacamboim@gmail.com

⁶Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia – jvmbravo@gmail.com

Neste trabalho o objetivo reside em compreender os métodos de coleta de dados utilizados na cartografia emocional que colaboram para estudos relacionados ao planejamento dos Espaços Livres Públicos (ELPs). Para tanto, fez-se uma revisão sistemática da literatura, com ênfase na detecção e comparação do que se tem estudado em países estrangeiros e no Brasil. Com os resultados deste estudo foi possível, portanto, identificar as lacunas de conhecimento científico e tecnológico existentes sobre o tema. Para tanto, utilizou-se as bases da SCOPUS e Web of Science, para se identificar a literatura que aborda estas temáticas. As consultas foram feitas utilizando-se a expressão *Title, Abstract, Keywords = ("emotional map" OR "emotional maps" OR "emotional cartography" OR "emotional mapping")*. A partir dessa sentença, foi possível encontrar todos os artigos relacionados à temática de cartografia emocional em ambas as bases de dados, possibilitando assim, a seleção daqueles trabalhos que utilizaram os mapas emocionais em Espaços Livres Públicos. Neste contexto, com os artigos encontrados, compreendeu-se que as emoções, espaços e lugares estão interconectados [1] visto que as emoções são elementos fundamentais para entender a realidade [2] e os mapas emocionais podem possuir diversas utilidades em muitas áreas [3], sendo uma delas para auxiliar a articulação de cidades por meio do planejamento urbano [4]. Desta forma, o mapeamento emocional é tido como um método que facilita o diálogo entre os espaços públicos e as experiências vivenciadas nestes locais [5]. Ressalta-se que os estudos atrelados a mapas e emoções podem ser divididos entre três vertentes distintas: (a) as emoções das pessoas que são inseridas no mapa, (b) as emoções do próprio autor do mapa transmitidas ao realizar o processo de mapeamento, e por fim, (c) as emoções que o usuário expressa ao contemplar e interpretar o mapa [6]. No âmbito deste trabalho, a atenção especial é dada às explicações do primeiro aspecto. Os Espaços Livres Públicos são ditos como espaços de uso comum, que pertencem à população e são administrados pelo poder público, desta forma, tem-se como exemplo as ruas, praças, parques e jardins [7], ademais, estes espaços por serem ativos em relação à cidade, possuem a capacidade de auxiliar o cidadão no seu bem-estar social, além de aspectos físicos e psicológicos [8]. Eles contribuem e permitem a acessibilidade, promovendo a interação social e a preservação do meio ambiente, sendo espaços propícios para o lazer, a prática de exercícios físicos e a contemplação da paisagem [9]. Identificou-se que os estudos sobre a cartografia emocional e os ELPs se desenvolvem, principalmente, em países como Estados Unidos, Áustria, Alemanha e República Tcheca [10-13]. Os autores estão vinculados a grupos de pesquisa em universidades como *Institut Entwerfen von Stadt und Landschaft (IESL)*, *Karlsruher Institut für Technologie (KIT)*, *Technische Universität Wien (TUW)*, *Iowa State University* e *Palacký University Olomouc*. No Brasil ainda é escassa a literatura que aborda a combinação desses assuntos; entretanto, há importantes incursões em separado. Por exemplo, em um estudo realizado na capital de São Paulo, os resultados indicaram uma relação entre o aumento de espaços verdes e a

diminuição da pressão arterial sistêmica, evidenciando como os Espaços Livres Públicos - ELPs - são fundamentais para o bem-estar, incentivando o aumento do número de parques qualificados nas megacidades [14]. Por outro lado, na Cartografia Emocional é possível encontrar alguns estudos, como de Camara, Camboim e Bravo que utilizaram os mapas emocionais como ferramenta para contribuir no planejamento da mobilidade urbana da cidade de Curitiba/Brasil [15]. Já no grupo de pesquisa dos autores deste trabalho, realizou-se uma pesquisa que utilizou a plataforma Google Forms para coletar dados sobre a sensação de insegurança das mulheres que circulam no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a fim de realizar um mapeamento emocional colaborativo que fosse capaz de auxiliar no planejamento de ações sobre o espaço geográfico, visando aumentar a sensação de segurança das mulheres que o frequentam, visto que a precariedade da segurança nos espaços públicos limita a liberdade das mulheres e acaba por restringir a possibilidade de que elas, de fato, participem e utilizem dos espaços coletivos sem que se sintam ameaçadas em sua integridade física, moral e psicológica [16]. Em uma outra perspectiva, integrantes do grupo de pesquisa realizaram um estudo para averiguar e mapear a percepção emocional da população uberlandense em quatro parques municipais (Parque do Sabiá, Parque Municipal da Gávea, Parque Municipal Victório Siquierolli e Parque Linear do Rio Uberabinha), permitindo assim, a visualização de quais áreas desses locais causaram valências emocionais mais positivas ou negativas. No campo da Cartografia Emocional, com a finalidade de coletar respostas afetivas das pessoas em relação ao espaço urbano, identifica-se quatro principais métodos na literatura: estratégias baseadas em comentários orais e escritos, *crowdsourcing*, biossensores, e redes sociais. A coleta de dados baseada aos comentários orais e escritos é o método mais tradicional [11], essa abordagem permite uma aproximação mais direta com o usuário e pode ser encontrada em pesquisas que estudam a mobilidade urbana [15] e em investigações que analisam os espaços urbanos utilizados/vividos por usuários de entorpecentes [17]. Em seguida, visualiza-se o *crowdsourcing* como uma abordagem promissora, pois este instrumento viabiliza a obtenção de dados em alta granularidade no espaço e pode ser atribuído facilmente ao ambiente físico, permitindo assim, a utilização de smartphones e de computadores para atuar na área de realização de dados mais abstratos (emoções, sentimentos e percepções) perante o ambiente de interesse do pesquisador [11]. Exemplos da aplicação desse método na coleta de dados emocionais incluem pesquisas que estudaram áreas verdes urbana, áreas urbanas com tráfego leve ou sem trânsito, áreas urbanas com tráfego intenso [11], e as perspectivas emocionais (boas ou ruins) que os ciclistas de Reykjavik/Islandia, demonstraram ao longo dos percursos traçados [13]. Na perspectiva dos biossensores, encontra-se investigações que utilizam de aplicativos e parâmetros biofisiológicos para averiguar os momentos de estresse dos participantes do experimento. Em seu trabalho, Nold [4], desenvolveu o aplicativo “bio-mapping” que é composto por duas tecnologias, um sensor biométrico que mede a resposta galvânica da pele e um sistema de posicionamento por satélite, possibilitando assim, a verificação da localização dos lugares nos quais ocorreram diferentes níveis de excitação. Neste sentido, percebe-se que as redes sociais também se tornaram grande bases para adquirir dados emocionais, visto que plataformas de ambiente que viabilizam a consciência social (redes sociais) disponibilizam diversas expressões que constantemente combinam a opinião e a emoção do usuário [18]. Esse aspecto pode ser observado através de uma pesquisa que conseguiu extrair o humor de indivíduos de diferentes cidades através de seus comentários na plataforma X (popularmente conhecido como *Twitter*) [19]. O mapeamento colaborativo pode proporcionar investigações para diversas modalidades, como possibilitar que as necessidades e conhecimentos de adolescentes sejam representados no espaço, aprofundando sua compreensão de mundo, florescendo um pensamento espacial crítico e engajamento civil [20]. Desta maneira, baseado nos estudos encontrados na literatura e nas experiências adquiridas pelos autores deste trabalho, acredita-se que a aplicação da cartografia emocional nos espaços livres públicos – ELPs possa contribuir para uma análise mais abrangente e um melhor entendimento de como esses elementos são percebidos pela população, possibilitando assim, espaços mais saudáveis, comunicativos e democráticos para os residentes da urbe.

Palavras-chaves: Espaço Livre Público; Cartografia Emocional; Método de coleta de dados; Planejamento; Emoções.

Referências

[1] MODY, R. N.; WILLIS, K. S.; KERSTEIN, R. WiMo: Location-based emotion tagging. In: **Proceedings of the 8 th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia**, MUM 2009, pp. 22-25, 2009. DOI. 10.1145/1658550.1658564. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/221342397_WiMo_location-based_emotion_tagging.

- [2] RODESCHINI, M.; BURINI, F; GARTNER, G. Collaborative mapping to investigate the relationship between places and happiness. **International Cartographic Association**, 2022.
- [3] FISH, C. S.; GRIFFIN, A.L. Emotional responses to climate change map framing using facial emotion recognition technology. **International Cartographic Association**, 2019.
- [4] NOLD, C. Bio Mapping: How can we use emotion to articulate cities? **Navigation, Spring**, 2018.
- [5] PÁNEK, J. Emotional maps: Participatory crowdsourcing of citizens perceptions of their urban environment. *Cartographic Perspectives*, v. 2018, n. 91, pp. 17-29, 2018. DOI. 10.14714/CP91.1419.
- [6] CAQUARD, S; GRIFFIN, A. Mapping Emotional Cartography. **Cartographic Perspectives**, n. 91, p. 4–16, 2019. <https://doi.org/10.14714/CP91.1551>
- [7] BRASIL. Ministério das Cidades. O que são espaços públicos? Disponível em: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes/desenvolvimento-regional/reabilitacao-de-areas-urbanas/3-o-que-sao-espacos#:~:text=São%20os%20espaços%20de%20uso,ir%20e%20vir%20é%20livre..> Acesso em: 11 jul. 2024.
- [8] JIAN, I. Y., LUO, J., & CHAN, E. H. W. Spatial justice in public open space planning: Accessibility and inclusivity. **Habitat International**, 97, 102122, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102122>
- [9] ROSANELI, A., et al. 2016. “Apropriação do espaço livre público na metrópole contemporânea: O caso da Praça Tiradentes em Curitiba/PR”. *urbe. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, 8: 359-374. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/2175-3369.008.003.AO06>>.
- [10] ZEILE, P; RESCH, B; LOIDL, M; PETUTSCHNIG, A; DÖRRZAPF, L. Urban Emotions and Cycling Experience – enriching traffic planning for cyclists with human sensor data. *Journal for Geographic Information Science*, v. 1, p. 204–216, 29 jun. 2016. https://doi.org/10.1553/giscience2016_01_s204
- [11] KLETTNER, S.; HUANG, H.; SCHMIDT, M.; GARTNER, G. Crowdsourcing affective responses to space. **Kartographische Nachrichten**, April, 2013.
- [15] CAMARA, G.S; CAMBOIM, S.P; BRAVO, J.V.M. Collaborative emotional mapping as a tool for urban mobility planning. **Bulletin of Geodetic Sciences**. 27(spe): e2021011, 2021. <https://doi.org/10.1590/s1982-21702021000s00011>.
- [12] POPLIN, A. Cartographies of Fuzziness: Mapping Places and Emotions. *The Cartographic Journal*, v. 54, n. 4, p. 291–300, 2 out. 2017. <https://doi.org/10.1080/00087041.2017.1420020>.
- [13] PÁNEK, J; BENEDIKTSSON, K. Emotional mapping and its participatory potential: Opinions about cycling conditions in Reykjavík, Iceland. **Cities**, v. 61, p. 65–73, 1 jan. 2017. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2016.11.005>
- [14] MOREIRA, Tiana C.L. et al. “Green Spaces, Land Cover, Street Trees and Hypertension in the Megacity of São Paulo”. **Int. J. Environ. Res. Public Health** 2020, 17, 725. Disponível em: <doi:10.3390/ijerph17030725>
- [15] CAMARA, G.S; CAMBOIM, S.P; BRAVO, J.V.M. Collaborative emotional mapping as a tool for urban mobility planning. **Bulletin of Geodetic Sciences**. 27(spe): e2021011, 2021. <https://doi.org/10.1590/s1982-21702021000s00011>.
- [16] MARQUES, A. E. A; MEDEIROS, R. R. G; FRANÇA, M. C. DIREITO À CIDADE E DESIGUALDADE DE GÊNERO: DIFERENÇAS ENTRE AS PERCEPÇÕES DE HOMENS E MULHERES SOBRE ESPAÇOS PÚBLICOS EM NATAL/RN E PORTO ALEGRE/RS. **Revista de Direito Urbanístico, Cidade e Alteridade**. v. 7. n. 1. p. 63-84. jan/jul. 2021. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/revistaDireitoUrbanistico/article/view/7702/pdf>. Acesso em: 4 dez. 2023.
- [17] KLAUS, L; GERMES, M. Emotional mapping: towards a geographical explanation of drug use. In: Kaló Z, Tieberghien J, and Korf (eds) *Why? Explanations for Drug Use and Drug Dealing in Social Drug Research*. Lengerich: Pabst Science Publishers, p. 57-74, 2019.

[18] PAPACHARISSI, Z. Without You, I'm Nothing: Performances of the Self on Twitter. **International Journal of Communication**, v. 6, 1 jan. 2012.

[19] MISLOVE, A; LEHMANN, S; AHN, Y.-Y; ONNELA, J.-P; ROSENQUIST, J.N. **Pulse of the nation: U.S. mood throughout the day, as inferred from Twitter**. 2010. Disponível em: <<https://www.ccs.neu.edu/home/amislove/twittermood/>>. Acesso em: 24 de abril de 2023.

[20] GORDON, E; ELWOOD, S. A; MITCHELL, C. **Children's Geographies**. Critical Spatial Learning: Participatory Mapping, Spatial Histories, and Youth Civic Engagement. 2016. Disponível em: <10.1080/14733285.2015.1136736>.